

Sosyal Kültürel Yapının Erzurum Şehir Tiyatroların'da Sergilenen Oyunlarda Kullanılan Müziklere Etkisi

Ferhat ÇELİKOĞLU¹

¹ Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Erzurum, Türkiye

Makale Bilgisi

Geliş Tarihi: 15.09.2025
Kabul Tarihi: 19.09.2025
Yayın Tarihi: 30.09.2025

Keywords:

Kültür
Erzurum Şehir Tiyatrosu.
Kültürel Kimlik

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Erzurum'un kendine özgü sosyal ve kültürel yapısının, şehir tiyatrolarında sergilenen oyunlarda kullanılan müziklere olan etkisini ortaya koymaktır. Erzurum'un tarihsel ve kültürel geçmişi, halk müziği geleneği ve sanatsal üretim biçimleri göz önünde bulundurularak, tiyatro sahnesinde tercih edilen müzikal unsurların yerel kültürle nasıl şekillendiği incelenmiştir.

Yöntem: Çalışma nitel araştırma yönteminin durum çalışması deseni ile yapılandırılmıştır. Çalışmada doküman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda izlenen oyunlar içerik analizi ile çözümlenmiştir.

Bulgular: Erzurum yöresine özgü müzikal yapı; segâh, uşşak, hicaz gibi makamlar ve bağlama, kaval, mey gibi yerel çalgılar etrafında şekillenmekte, bu unsurlar tiyatro müziklerine doğrudan yansımaktadır.

Sonuçlar: Erzurum Şehir Tiyatrosu repertuarındaki birçok oyunda müzik, yalnızca sahne geçişlerini sağlayan bir araç değil; aynı zamanda atmosfer kuran, duyguyu derinleştiren ve kültürel referanslar taşıyan bir öge olarak işlev görmektedir. Yerel müziklerin tiyatrodaki kullanımı, seyircinin oyunla daha güçlü bir duygusal bağ kurmasını sağlamakta ve kültürel belleğin aktarımına hizmet etmektedir. Tiyatro, Erzurum'da sadece sanatsal bir ifade biçimi değil; aynı zamanda kültürel kimliği yaşatan ve yeni kuşaklara aktaran dinamik bir araç konumundadır. Bu doğrultuda Erzurum Şehir Tiyatrosu, kültür üretimi ve aktarımı açısından önemli bir işlev üstlenmekte; sahnelenen oyunlardaki müzik seçimleriyle hem sanatsal hem kültürel bir temsil gücü taşımaktadır.

The Impact of Social and Cultural Structure on The Music Used in Plays Performed at Erzurum City Theatres

Article Info

Received: 15.09.2025
Accepted: 19.09.2025
Published: 30.09.2025

Keywords:

Culture
Erzurum City Theater
cultural identity

ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study is to examine how Erzurum's distinctive socio-cultural structure influences the use of music in theatrical productions staged by the city's theater institutions. The study explores how musical elements used in theatrical performances are shaped by local culture, considering Erzurum's historical and cultural heritage, folk music traditions, and artistic practices.

Method: This study was designed using the qualitative research method, specifically the case study design. Data were collected through document analysis and evaluated using

content analysis techniques.

Findings: The musical structure of the Erzurum region revolves around traditional Turkish modes such as segâh, uşşak, and hicaz, and includes regional instruments such as bağlama, kaval, and mey. These elements are strongly reflected in the musical choices made in theater productions.

Conclusions: In many of the plays staged by Erzurum City Theater, music functions not only as a transition tool between scenes but also as a narrative device that creates atmosphere, enhances emotional depth, and conveys cultural references. The use of local music strengthens the audience's emotional connection with the play and contributes to the transmission of cultural memory. Theater in Erzurum serves not only as an artistic expression but also as a dynamic medium for preserving and conveying cultural identity to future generations. Therefore, Erzurum City Theater plays a crucial role in both cultural production and representation through its musical choices.

Atf: Çelikoğlu, F. (2025). Sosyal Kültürel Yapının Erzurum Şehir Tiyatroların'da Sergilenen Oyunlarda Kullanılan Müziklere Etkisi. *Musartia Journal, 1(1)*, 19-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17190771>

Giriş

Tiyatro sanatı, toplumların duygu, düşünce ve değerlerini sahneye taşıyan güçlü bir anlatım aracıdır. Bu anlatımın en önemli bileşenlerinden biri de müziktir. Müzik; sahnedeki atmosferi güçlendirmek, duygusal geçişleri pekiştirmek ve izleyici ile sahne arasındaki bağı derinleştirmek gibi işlevleriyle tiyatrun vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Özellikle yerel kültürlerin yoğun olarak yaşandığı şehirlerde, müziğin tiyatro üzerindeki etkisi daha belirgin ve katmanlı bir yapıya bürünmektedir. Erzurum örneği, bu etkileşimin hem tarihsel hem de kültürel açıdan özgün bir yansımasını sunmaktadır.

Bu çalışma, Erzurum'un kendine özgü sosyal ve kültürel yapısının, şehir tiyatrosunda sergilenen oyunlardaki müzikal tercihleri nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Erzurum'un halk müziği geleneği, tarihsel birikimi, yerel değerleri ve kültürel motifleri; tiyatro sahnesinde kullanılan makamlar, çalgılar ve ezgiler aracılığıyla yeniden hayat bulmaktadır. Özellikle uşşak, hicaz, hüseyini, segâh gibi makamlarla ve bağlama, mey, kaval gibi enstrümanlarla oluşturulan müzikal yapıların, oyunların anlatsal yapısını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda yerel kimliğin taşıyıcısı olduğu gözlemlenmiştir.

Çalışma kapsamında, Erzurum Şehir Tiyatrosu repertuarından rastgele seçilen on oyun incelenmiş; bu oyunlarda kullanılan müziklerin içerikleri, biçimsel özellikleri ve kültürel temsilleri analiz edilmiştir. Veriler, doküman incelemesi, gözlem ve görüşme gibi nitel araştırma yöntemleriyle toplanmış; içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bu yöntemsel yaklaşım, tiyatro müziği ile sosyo-kültürel bağlam arasında derinlemesine bir ilişki kurmayı mümkün kılmıştır.

Bu doğrultuda hazırlanan çalışma, sadece yerel bir sanat üretimini değil, aynı zamanda kültür-müzik-tiyatro ilişkisinin daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesine katkı sunmaktadır. Erzurum örneği üzerinden yürütülen bu çalışma, yerel kültürün sanatsal yansımalarının nasıl biçimlendiğini anlamak ve kültürel

sürekliliğin sanat aracılığıyla nasıl sağlandığını ortaya koymak açısından önemli bir referans noktası oluşturmayı hedeflemektedir.

Kültür

Kültür sözcüğü, Latince 'colere' fiilinden gelir ve anlamı toprağı işlemek, tarlayı sürmek, ekip -biçmektir. Batı dillerinde cultura, culture/cultur sözcüğüyle karşılanan kültür terimi, Fransız düşünür Voltaire tarafından "insan zekasının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanılmıştır" Aydınlanma dönemi ve 19. yy' da kültür, uygarlık anlamında kullanılarak içeriği daha da genişletilmiştir. Kültür, genel anlamda, insana özgü bilgi, inanç ve davranış bütünü ve bu bütünün parçaları olan her tür maddi ve manevi yaratımlardır. Toplumsal ve bireysel yaşamın oluşmasını sağlayan; dil, gelenek, düşünce, semboller, yasalar, kurallar, ahlak, kuramlar, aletler, teknikler, makineler, bilim, felsefe ve sanat eserleri gibi her tür maddi ve tinsel ürünler bütünlüğüne kültür denir. Bu anlamıyla kültür, toplumun tüm bireylerinin ortaklaşa oluşturdukları ve kabul ettikleri kurum ve değerlerdir. O halde kültür, "bir halkın yaşama tarzıdır. " Başka bir söyleyişle, insanın doğada hazır bulmadığı ama doğaya kattığı her şeydir (Çüçen, 2005, s. 111).

Günümüzün küresel müzik manzarası, farklı coğrafyalardan gelen müzik türleri ve sanatçılar aracılığıyla kültürler arası bir etkileşim ve anlayışın ifadesidir. Dijital dönüşümün etkisiyle birlikte, sanatçılar ve dinleyiciler arasında doğrudan bağlantılar kurma imkânı ortaya çıkmıştır. Bazı sanatçılar sadece müzikleriyle değil, aynı zamanda kültürel mesajlarıyla da tanınırlar ve kültürel marka haline gelirler. Kültürler arası iş birliği ve entegrasyonlar müzikte bir sentez yaratırken ekonomik boyutta da kültürel müzik ihracatının ticari potansiyelini artırır (Akçaabat, 2024, s. 3).

Kültür her milletin kendine has özellikler göstermesiyle önem kazanmıştır. Herhangi bir milletin istikbalinden emin olması, kültürüne bağlı ve sadık kalmasıyla birlikte düşünce ve gayretini kültürünü koruması ve ilerletmesiyle mümkün olmuştur. Parçaları dağınık olan, kısmen veya bütünüyle esaret ve mahkûmiyet altında kalan milletler yine bütün kurtuluş ümitlerini kültürlerine bağlamışlardır. Bunun için günümüzdeki bağımsız milletler, bu kıymetli varlıklarını muhafaza etmek için uğraş vermişlerdir. Bunun haricinde bütün bağımsızlıklarını kaybetmiş milletlerse hâlâ büyük umutlarla kültürlerini koruma ve yükseltme çabası göstermektedirler. Bu yönüyle kültür, tüm milletler için çok önemli bir yere sahiptir. Bir milletin tarihi, kültürüyle anlam kazanmakta ve öne çıkmaktadır. Kültürünü yaşatabilen ve sahip çıkanlar genellikle bağımsızlığını koruyan ve asimile olmayan toplumlarda sağlam bir inanç şeklinde vuku bulmaktadır (Avcı, 2025, s. 458).

Müzik Kültürü, insanların müzik sanatı adına yaptıkları, yaşadıkları ve geleceğe aktardıkları tüm müzikal değerlerin bütünü olarak, sanat ve kültür tarihinde önemli yere sahip bir olgudur. Kendi sesini veya çevresindeki nesnelere çıkan sesi fark eden ve müzikal bir değer olarak önemseyen insan, bir süre sonra bu sesleri kültürel değerleri ve alışkanlıklarıyla harmanlayarak, estetik ölçütlere göre işler ve çevresindeki

diğer insanlara sunar. Toplumsal beğeniler ve sestten alınan “haz” geliştikçe sesin müziğe dönüşme süreci, müziğin de insanlar üzerindeki yansıması farklı anlamlarda karşılığını bulur. Böylece; değışen sosyal ve kültürel yaşam içinde müzik yapma ve dinleme alışkanlıkları toplumların müzikal yaşamlarını değıştirir. Sürekli olarak ve ileriye doğru yaşanan bu değışim kültür kavramı içinde kendini yenileyerek devam eder (Canbay & Nacakcı, 2013, s. 41).

Erzurum yöresinde müzik kültürü kuşaktan kuşağı aktarılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu aktarımda edebiyatımızın ve kültürümüzün yegâne temsilcileri “âşıklar” ın büyük ölçüde etkisi söz konusudur. Âşıkların başlıca özelliğı, eskilerin “irticalen” dedikleri yolla düşünüp vakit geçirmeden şiir söylemeleridir. Âşık kelimesinin genel anlamı yanında özel anlamı da vardır. Son yıllarda bu özel anlam yerine “halk ozanı” sözü kullanılmaktadır, önceleri ‘saz şairi’, ‘halk şairi’ deyimleri yaygındı. Kış gecelerinin en vazgeçilmez eğlencesi olan hikâye dinlemeyi, sazıyla takviye eden âşıklarımız, birçok kanallı ve eğlence programlı televizyonlara rağmen Doğı Anadolu Bölgesinde varlıklarını sürdürebilmektedir. Erzurum’da Kilisekapı semtindeki Âşıklar Kahvehanesinde, âşıklık geleneğini sürdürme gayreti devam etmektedir. Erzurum kültürünün yetiştirdiğı ve bu kültüre hizmet eden başlıca âşık ve ozanlarımız aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Terzioğlu, 2016, s. 109).

Türkülerde Erzurum Şehir Kimliğı

Erzurum şehrinin coğrafi özellikleri türkülerde de yansımıştır. TRT repertuarında Erzurum’la ilgili 240 adet türkü mevcuttur. Bu türkülerden bazılarında Erzurum şehri ve çevresinin fiziki coğrafya özellikleri anlatılmaktadır. Bir başka ifadeyle, bunlar kent kimliğini tanımlayan doğal çevreyle ilgilidir. Yaylalar, dağlar, ormanlar, dere, pınar, geyik, kuş ve çiçekler doğa varlıklarını konu alan türkülerin başlıca konularıdır (Aliağaoğlu, 2018, s. 15).

Türklerin tiyatroyla ilişkisi M.Ö. 4000’lere dayandırılırken (Marko, 1935, s. 7) Erzurum’daki tiyatronun ilk izlerine Evliya Çelebi’nin 1600’lerdeki kente ait notlarında rastlanır. Erzurum’da ünlü meddahların ve karagöz sanatçılarının (hayâlbaz) bulunduğunu anlatan bu notlar (Dağılı ve Kahraman, 2008, s. 245), kuşkusuz tiyatronun Erzurum’da başladığı tarihi göstermiyorsa da kentteki tiyatronun varlığını belgeleyen ilk kaynak olması açısından önemlidir. Bununla birlikte Erzurum’un geçmişindeki tiyatro dağarcığına Geleneksel Türk Tiyatrosuna ait bilindik oyun türlerinin yanı sıra köy seyirlik oyunlarını da eklemek mümkündür (Aydemir, 2023, s. 707).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın temel amacı, Erzurum’un kendine özgü sosyal ve kültürel yapısının, şehir tiyatrolarında sergilenen oyunlarda kullanılan müziklere olan etkisini ortaya koymaktır. Erzurum’un tarihsel ve kültürel geçmişi, halk müziğı geleneğı ve sanatsal üretim biçimleri göz önünde bulundurularak, tiyatro sahnesinde

tercih edilen müzikal unsurların yerel kültürle nasıl şekillendiği incelenmiştir. Araştırma, tiyatrodaki kullanılan müziklerin sadece sanatsal değil, aynı zamanda sosyokültürel bir işlev taşıdığını; izleyiciyle kurulan duygusal bağda, kimlik inşasında ve kültürel belleğin aktarımında önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Böylece Erzurum Şehir Tiyatrosu özelinde yapılan bu çalışma ile yerel kültür ile sahne sanatları arasındaki etkileşimin boyutları analiz edilerek, kültür temelli sanat üretiminin önemi vurgulanacaktır.

Bu çalışmanın problem cümlesi; “Sosyal Kültürel Yapının Erzurum Şehir Tiyatroları’nda Sergilenen Oyunlarda Kullanılan Müziklere Etkisi”? olarak belirlenmiştir.

Bu ana soruya yanıt aramak için şu alt sorular ele alınacaktır:

1. Berrak ile Kurak isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
2. Cimri isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
3. Eski evdeki iki buluşma isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
4. Geç kalanlar isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
5. Kara fatma isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
6. Kokona yatıyor isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
7. Komşu köyün delisi isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
8. Meşhedî kamber Ali’nin berber dükkânı isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
9. Uçan yaprak isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?
10. Zoraki Tabip isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir?

Bu araştırma, Erzurum’un yerel müzik kültürünün, şehir tiyatrolarındaki sahne sanatlarına nasıl yansıdığını anlamaya ve açıklamaya yönelik özgün bir katkı sunmaktadır.

Bu çalışma, kültürel değerlerin tiyatro aracılığıyla nasıl yaşatıldığını ve müziğin bu süreçte ne derece etkili olduğunu ortaya koyarak, yerel kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda, şehir tiyatrolarının kültürel kimlik inşasındaki rolünü irdeleyerek, sanat üretiminde yerel unsurların kullanımının ne kadar gerekli ve etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem akademik literatürdeki kültür–müzik–tiyatro ilişkisine dair boşluğu doldurmayı hedeflemekte hem de yerel kültür politikaları ve sahne sanatları üretimi açısından yol gösterici olabilecek niteliktedir.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 39). Nitel araştırmanın durum çalışması deseni uygun olarak yapılandırılmıştır. Çalışma kapsamında, Erzurum’un kültürel yapısı ile tiyatrodaki kullanılan müzikler arasındaki bağ incelenmiştir.

Veri Kaynakları

Araştırmanın veri kaynaklarını Erzurum şehir tiyatrosu repertuarında bulunan ve random yöntemiyle seçilen 8 yetişkin 2 çocuk oyunu olmak üzere 10 oyun oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırma verileri, aşağıdaki nitel veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir:

- Doküman İncelemesi: Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun ulaşılabilir repertuar kayıtları, oyun broşürleri, müzik listeleri ve geçmiş oyunlara ait arşivler incelenmiştir.
- Görüşmeler: Tiyatro yönetmenleri, müzik sorumluları ile görüşmeler yapılmıştır.
- Gözlem: İncelenen tüm tiyatro oyunlarının sahneleme süreçleri izlenmiş, müzik kullanımına yönelik gözlemler yapılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi aşamasında içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, yazılı, sözlü ya da görsel materyallerde yer alan anlamlı verilerin sistematik biçimde incelenerek belirli temalar, kavramlar ya da kategoriler altında sınıflandırılması sürecidir (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 90). Bu çalışmanın verileri doküman verileri, kültürel yapı ile müzikal tercihler arasındaki ilişkileri ortaya koyacak şekilde analiz edilmiştir.

Bulgular

Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın birinci alt problemi olan Berrak ile Kurak isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Berrak İle Kurak

Oynandığı Yıl: 2023

Yönetmenin Adı: Gonca Çılgı

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: -

İncelenen çocuk oyunu, çevre bilinci, geri dönüşüm ve doğa sevgisi temaları etrafında kurgulanmıştır. Berrak (doğanın temiz hâli) ve Kurak (doğanın zarar görmüş hâli) karakterleri üzerinden kurulan dramatik karşıtlık, çocuklara çevre dostu davranışların önemini eğitici ve eğlenceli bir biçimde aktarmaktadır. Dekor ve kostüm tasarımı da çevre temasıyla bütünleşerek, oyuna görsel ve pedagojik bir derinlik katmaktadır.

Müzikal açıdan oyun üç temel bölümde öne çıkmaktadır:

Açılış Sahnesi (00.29 dk.): Nihavend makamı ve 4/4'lük usûl üzerine kurulu enerjik müzik, dans performansıyla bütünleşerek oyuna dinamik bir başlangıç sağlar. Bu tercih, çocuk izleyici için tanıdık ve kolay algılanabilir melodik yapılar üzerinden sahneye müzik arasında senkronizasyon kurar.

Orta Bölüm (34.42 dk.): Çargâh makamı ve 4/4'lük usûl eşliğinde oyuncuların sahneye girişi, ardından anonim çocuk şarkısı *‘‘O piti piti’’*nin topluca söylenmesiyle sürer. Bu bölüm, çocukların oyuna aktif katılımını teşvik ederek estetik ve eğitsel işlevi aynı anda üstlenir.

Final Sahnesi (42.34 dk.): Buselik makamı ve 4/4'lük usûl üzerine düzenlenmiş ‘‘Hayat Bayram Olsa’’ eşliğinde gerçekleşir. Bu kapanış, oyunun duygusal yoğunluğunu artırarak izleyiciyle güçlü bir bağ kurulmasını sağlar; melodik sadelik ve ritmik netlik ise sahne kapanışının anlaşılabilirliğini ve etkililiğini pekiştirir.

Genel olarak, oyunda kullanılan makam ve usûller, çocuk tiyatrosunda müziğin dramatik, eğitsel ve estetik işlevlerini bütüncül bir biçimde yansıtarak sahnelemeyi desteklemektedir.

İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın ikinci alt problemi olan Cimri isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Cimri

Oynandığı Yıl: 2019 Ocak

Yönetmenin Adı: Emrah ÇILGI

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: --

İncelenen eser, Molière'in ‘‘Cimri’’ adlı oyununun sahnelemesinde kullanılan müzikal öğelerin dramaturjik işlevlerini ortaya koymaktadır. Müzik, oyunun atmosferini belirleyen, karakterleri tanımlayan ve sahne geçişlerini destekleyen temel bir dramatik araç olarak işlev görmektedir.

Açılış ve Geçişler: Oyunun başında ve farklı sahne geçişlerinde Henry Mancini'nin caz repertuarının ikonik örneklerinden "The Pink Panther Theme" kullanılmıştır. Sol Majör tonunda ve 4/4'lük ölçü biriminde yazılan eser, üçlemeli ritmik yapısıyla mizahi bir atmosfer oluşturmakta ve anlatı boyunca işitsel sürekliliği sağlamaktadır. Finalde de aynı parça tercih edilerek bütünsellik korunmuştur.

Yerel ve Popüler Müzik Ögeleri:

"Canısı" (02.58 dk.): İbrahim Erkal'a ait bu arabesk-fantezi eser, "Cimri" karakterinin paraya olan bağıni ironik biçimde vurgulamak amacıyla sahneye uyarlanmıştır.

Horon (20.20 dk.): Karadeniz müziğinin hızlı ve aksak ritimli yapısı, yöresel karakterin kimliğini pekiştiren dramaturjik bir öge olarak kullanılmıştır.

"Kadifeden Kesesi" (44.24 dk.): Uşşak makamı temelindeki bu çiftetelli, karakterin abartılı davranışlarını mizahi biçimde desteklemiştir.

Disko-pop (59.43 dk.): Kürdî makamına dayalı modern tınılar, nostalji ve şaşkınlık duygusunu sembolize eden dramatik bir araç işlevi görmüştür.

Trakya oyun havası (01.00.16 dk.): Rast makamı ve 9/8'lik ritim üzerine kurulu bu eser, sahne geçişlerinde kültürel dinamizmi artırmıştır.

Elâzığ türküsü (01.28.19 dk.): Hüseyinî makamındaki bu türkü, babanın bulunması sahnesinde duygusal yoğunluğu derinleştirmiştir.

Genel olarak, oyunda kullanılan müzikler Batı caz repertuarından ikonik örnekler, Türk halk müziği formları, arabesk-fantezi estetiği ve popüler müzik türleri arasında çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik, oyunun dramatik yapısına çok katmanlı bir müzikal zenginlik kazandırmış; karakterlerin psikolojik derinliğini, sahnelerin mizahi veya duygusal yoğunluğunu pekiştiren işlevsel bir bütünlük oluşturmuştur.

Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın üçüncü alt problemi olan Eski evdeki iki buluşma isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Eski Evdeki İki Buluşma

Oynandığı Yıl: 2022

Yönetmenin Adı: Gonca ÇILGI

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: Said Gülebenzer

Dulat İsabekov'un "Eski Evdeki İki Buluşma" adlı oyunu, zaman, pişmanlık ve geçmişle yüzleşme temalarını merkeze alırken, müzik dramaturjik yapının temel taşı olarak işlev görmektedir. Kullanılan eserler hem geleneksel Türk müziği hem de Batı müziği formlarından seçilerek oyunun duygusal yoğunluğunu ve sahne akışını desteklemiştir.

Açılış (00.01–02.06 dk.): Nihavend makamı ve 4/4 usûl üzerine kurulu giriş müziği, armonik eşliklerle zenginleştirilmiş; ayrıca serbest ezgisel giriş kullanılarak dramatik bir atmosfer oluşturulmuştur.

Hicaz makamında uzun hava (04.33 ve 08.49 dk.): Belirli usûle bağlı olmaksızın icra edilen bu bölümler, özlem ve ruhani duyguları yansıtmakta; karakterlerin iç dünyasını geleneksel tınılarla seyirciye aktarmaktadır.

Flamenko etkisi (12.07 ve 21.50 dk.): Sib Majör tonunda kurgulanan ve Flamenko'ya özgü melodik süslemeler içeren müzikler, sahne geçişlerinde oyuna farklı kültürel bir renk katmakta; ritmik yoğunlukla görsel-akışsal dinamizmi pekiştirmektedir.

"Seninle 1 Dakika" (25.41 dk.): Nihavend makamı ile 3/4 usûlün birleştiği vals benzeri yapı, melez bir form sunmakta; sahneye duygusal ve evrensel bir estetik boyut kazandırmaktadır. Radyo sahnesinde kullanılan bu eser, yumuşak ve salınımlı etkisiyle dramatik atmosferi güçlendirmiştir.

"Gitti de Gitti" (49.01 dk.): Hicaz makamı ve temelde 4/4 (düyek) usûl üzerine kurulu bu eser, serbest giriş bölümü ardından düzenli ritme bağlanmaktadır. Oyunda karakterin dramatik repliği sonrası doğaçlama olarak seslendirilmiş; müzik, sahnede karakterin içsel durumunu yansıtan bir müzikal yankı (echo) işlevi görmüştür.

Genel olarak oyunun müzikal kurgusu, Nihavend ve Hicaz gibi geleneksel makamların duygusal yoğunluğunu, Batı müziği formlarının evrensel estetiğini ve Flamenko'nun kültürel çeşitliliğini harmanlayarak çok katmanlı bir anlatım sağlamaktadır. Bu yaklaşım hem mekânın simgesel işlevini güçlendirmekte hem de karakterlerin içsel dünyalarını müzik aracılığıyla görünür kılmaktadır.

Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın dördüncü alt problemi olan Geç kalanlar isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Geç Kalanlar

Oynandığı Yıl: 2023

Yönetmenin Adı: Bünyamin Aydemir

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: -

Geç Kalanlar” adlı tiyatro oyunu, zamanın geri döndürülemezliği, pişmanlıklar ve geç kalmış yüzleşmeler üzerine kurgulanmış bir anlatı olarak müziği temel bir dramaturjik unsur biçiminde kullanmaktadır. Oyunda tercih edilen müzikler, hem pentatonik dizilerin yalınlığı hem de makam temelli melodilerin duygusal yoğunluğu aracılığıyla sahne atmosferine yön vermektedir.

Açılış (00.50 dk.): Pentatonik dizi üzerine doğaçlama keman solosu, seyirciyi söz öncesi bir atmosferle karşılamakta; “geç kalma” ve “yalnızlık” temalarını müzikal olarak yansıtmaktadır.

Sahne geçişi (35.52 dk.): Yine pentatonik temelli keman doğaçlaması, pişmanlık ve özlem dolu repliklerin ardından karakterin içsel monoloğunu sessiz biçimde sürdürerek sahne geçişine duygusal süreklilik kazandırmaktadır.

Dönüm noktası (54.10 dk.): “İhtimallerle Empati” bölümünde Nihavend makamı ve 3/4 vals formu kullanılmıştır. Bu seçim, hem empati temasını salınımlı ritmik yapı ile somutlaştırmakta hem de Batı müziği ile sahne dramaturjisi arasında estetik bir köprü kurmaktadır.

Geçiş (58.32 dk.): Aynı biçimde Nihavend makamında 3/4’lük vals ezgisi, “Evet, tekrar ışık” repliği sonrası sahne atmosferini destekleyen işlevsel bir müzik olarak kullanılmıştır.

Duygusal doruk (01.11.36 dk.): Karakterin eşinin mezarı başındaki içsel monoloğu, dramatik fon müziğiyle desteklenmiş; bu müzik sahnenin katarsis etkisini güçlendirerek tiyatrodaki müzikal atmosfer yaratımının örneklerinden biri olmuştur.

Final (01.13.00 dk.): Serbest formda, minör dizi temelli doğaçlama piyano partisi kapanış müziği olarak tercih edilmiştir. Sözel olmayan bu ifade, sahnede yaşanan dramatik sürecin özetini sunmakta ve izleyiciye duygusal bir yankı bırakmaktadır.

Genel olarak oyunun müzikal kurgusu, pentatonik yalınlık, Nihavend makamının lirik yapısı ve doğaçlama minör ezgilerin melankolik tınıları üzerinden inşa edilmiştir. Bu tercihler, sahne dramaturjisini güçlendirmiş; karakterlerin içsel yolculuklarını müzik aracılığıyla görünür kılarak oyuna derinlikli bir estetik boyut kazandırmıştır.

Beşinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın beşinci alt problemi olan Kara Fatma isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Kara Fatma

Oynandığı Yıl: 2025

Yönetmenin Adı: Emrah Çılgı

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: -

Kara Fatma” adlı tiyatro oyunu, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından Fatma Seher Erden’in yaşam öyküsünü biyografi-tarih-dram türünde sahneye taşıırken, müzik dramaturjik yapının en önemli bileşenlerinden biri olarak işlev görmektedir. Kullanılan eserler, Erzurum yöresi türküleri ve geleneksel makam yapıları üzerinden kurgulanarak hem tarihsel-kültürel bir bağlam yaratmış hem de karakterin yaşadığı duygusal yoğunluğu izleyiciye aktarmıştır.

Açılış (00.01–02.16 dk.): Erzurum yöresine ait “Nasip Olsa Yine Çıksam Yaylaya”, Hüseyinî makamı ve 10/8 usul temelinde sahnelenmiş, kırık hava formundaki yapısıyla oyuna dinamik ve yerel bir giriş sağlamıştır.

Dramatik giriş (13.54–16.17 dk.): Uşşak makamında mey ile icra edilen uzun hava, Karafatma’nın acılarını ve kocasıyla olan geçmişini anlattığı sahneye eşlik etmiş; Uşşak makamının hüznü ve içten karakteri, içsel çatışmayı derinleştirmiştir.

Savaş hazırlığı (19.27 dk.): Aynı Hüseyinî makamındaki türkü, cepheye hazırlık sahnesinde tekrarlanmış; repliklerle birleşerek savaşın dramatik gerilimini ve yaşama tutunma isteğini sembolik düzlemde yansıtmıştır.

Kayıp ve trajedi (34.18 dk.): Uşşak makamındaki uzun hava, Kara Fatma’nın kızının elini kaybetmesi sahnesine eşlik etmiş; bireysel acıyı kolektif bir ağıt boyutuna taşıyarak seyirciyle güçlü bir empati bağı kurmuştur.

Sahne geçişleri (16.22, 37.44, 41.45 dk.): Hüseyinî makamındaki aynı türkü, farklı geçişlerde yinelenerek oyunda kültürel sürekliliği ve müzikal bütünlüğü pekiştirmiştir.

Final (49.16 dk.): Uşşak makamında, kaval eşliğinde icra edilen enstrümantal müzik, oyunun kapanışında melankolik ve içsel bir atmosfer oluşturmuştur. Bu tercih, hem bireysel hem de toplumsal belleğe seslenen etkileyici bir final yaratmıştır.

Genel olarak oyunun müzikal kurgusu, Hüseyinî ve Uşşak makamlarının geleneksel duygu yoğunluğunu, Erzurum yöresi müzik kültürünü ve enstrümantal halk çalgılarının (mey, kaval) karakteristik tınlarını sahneye taşıyarak tarihsel bir anlatıyı derinlikli bir estetik boyuta dönüştürmüştür. Müzik, yalnızca eşlik edici bir unsur değil, karakter psikolojisinin ve kolektif belleğin sahnedeki taşıyıcısı olarak işlev görmüştür.

Altıncı Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın altıncı alt problemi olan Kokona yatıyor isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Kokona Yatıyor

Oynandığı Yıl: 2020

Yönetmenin Adı: Emrah Çılgı

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: -

Âli Bey'in Kokona Yatıyor uyarlaması, Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun komedi geleneğini sahneye taşırken, müzik hem folklorik hem de modern öğeler aracılığıyla oyunun dramaturjik yapısını desteklemiştir. Kullanılan eserler, Rast, Hüzam, Hicaz, Uşak makamları ile caz ve blues türlerini bir araya getirerek çok katmanlı bir müzikal çeşitlilik sunmuştur.

Açılış (00.33 dk.): Rast makamında ve 9/8'lik ritimle Trakya oyun havası, seyirciyi folklorik bir atmosferle oyuna hazırlamıştır.

Sahne geçişleri (03.13, 05.05, 13.54, 31.00, 54.34 dk.): Hüzam makamında, 2/4 usul üzerine kurulu "Köprüler Yaptırdım (Karam)", tekrarlı biçimde kullanılarak yapısal süreklilik ve duygusal yoğunluk sağlanmıştır.

Oyuncu girişi ve kapanış (03.37, 13.46 dk.): "Ada Sahillerinde Bekliyorum" adlı Rumeli türküsü, Hicaz makamı ve 4/4 ritim yapısında canlı icra edilmiş; sahneye melankolik bir atmosfer katarken dairesel bir bütünlük oluşturmuştur.

Dans sahnesi (11.05 dk.): Caz müziği eşliğinde gerçekleştirilen dans, karakterler arası duygusal etkileşimi güçlendirmiş, müzik-diyalog uyumu sahneye dinamizm kazandırmıştır.

Pastoral ara sahne (25.06 dk.): Uşak makamında kaval solosu ve ardından ağıt formunda müzik, trajik bir atmosfer yaratarak dramatik aksiyona eşlik etmiştir. Bu bölümde "Kürtçe Dengbej" söyleşisinin de yer alması, kültürel çeşitliliği yansıtan bir dramaturjik çözümlenme sunmuştur.

Yemek sahnesi (42.36 dk.): Blues fon müziği, gündelik etkileşimlere ironik ve melankolik bir boyut kazandırmış; ardından gelen saksafonlu caz müziği, karakterlerin içsel dünyalarına işitsel bir derinlik katmıştır.

Final (54.34 dk.): Yeniden icra edilen "Köprüler Yaptırdım (Karam)", Hüzam makamının ağıt benzeri dokusuyla oyunun dramatik doruğunu pekiştirmiş; müzik, kapanışta tematik bütünlüğü simgeleyen bir unsur olarak işlev görmüştür.

Genel olarak oyunun müzikal kurgusu, geleneksel makam müziği ile Batı caz ve blues formlarını iç içe kullanarak komedinin mizahi yapısını derinleştirmiş, aynı zamanda dramatik ve duygusal katmanları zenginleştirmiştir. Böylece müzik, yalnızca eşlik unsuru değil, sahneleme estetiğinin bütünlüğü ve yönlendirici bir parçası hâline gelmiştir.

Yedinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın yedinci alt problemi olan Komşu köyün delisi isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Komşu Köyün Delisi

Oynandığı Yıl: 2018

Yönetmenin Adı: Emrah Çılgı

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: Fatih sezgin sezen evren örs

Komşu Köyün Delisi, taşra ölçeğinden hareketle modern toplumdaki ikiyüzlülük, çıkar ilişkileri ve otoriteye kör itaati hicvederken, müziği kültürel referans ve dramaturjik ivme sağlayan bir araç olarak kullanır. Seçilen makam/usûl ve türler; karakter kimlikleri, sahne kırılmaları ve duygusal yoğunluklarla sıkı bir ilişki kurar.

Açılış (14.33 dk.): Sabah makamı ve “Fahte/deve yürüyüşü” ritmiyle kurulan ses dünyası, taşralı bağlamı ve ironik söylemi hazırlayan özgün bir giriş atmosferi oluşturur.

Kimlik vurgusu (17.51 dk.): Uşşak makamında, 6/8’lik “Benim Anam Erzurumludur”; replikle eşzamanlı yerleştirilerek kültürel aidiyetin sahne üstü göstergesine dönüşür.

Geçiş ve iç yolculuk (18.56 dk.): Hüseyinî→Uşşak dizisel akışı ve 9/8’ lik Ege ritmiyle “Cemile’ min Gezdiği Dağlar” , mekân/duygu geçişlerini yumuşatan yapısal bir köprü işlevi görür.

Dramatik kırılma (20.50 dk.): Eski Çargâh ve 2/4 temelli Dehlenk; “deli bulundu” repliği sonrası gerilimi ritmik karşılığa çevirerek sahne dinamizmini yükseltir.

Psikolojik yoğunlaşma (31.00 dk.): Segâh/6/8’de “Korkirem”, korku ve tedirginlik temasını makamın hüznü rengiyle kalınlaştırarak içsel çatışmayı işitsel düzleme taşır.

Doğaçlama yerelleşme (33.38 dk.): Uşşak/2/4 kökenli “Adana’ya Kar Yağmış” melodik iskeleti, doğaçlama sözlerle güncellenir; yerel esneklik tiyatral etkileşimle bütünleşir.

Şiirsel monologa fon (46.48 dk.): Kürdî/4/4’te Sezen Aksu’nun *‘‘Belalım’’*¹, melankolik tınısıyla metnin içsel dalgalanmasını derinleştirir; fon müziği anlatının duygusal taşıyıcısına dönüşür.

Geçişlerde enstrümantal köprü (58.40 dk.): Kürdîli Hicazkâr/6/8 Longa, süslemeli-hareketli dokusuyla dikkat ve akışı diri tutar; sözsüz anlatı katmanı kurar.

Aile temalı duygusal doruk (01.00.36 dk.): Hüseyinî/4/4’te “Benim Babam”, “Ağlama geçer babam” repliğinin duygusunu pekiştirerek sahnede katarsis alanı açar.

Epik tonlama (01.08.00 dk.): Hüseyinî/6/8 koçaklama karakterli “Ayvaz, bu gelen Köroğlu” teması, delinin hitabını epikleştirerek sözün etkisini yayar.

Kapanış/selam (01.30.00 dk.): Rast/4/4 mehter marşı “Eyşanlı Ordu, Eyşanlı Asker”, ulusal-militer tınıyla ritüelistik bir tamamlanmışlık ve toplu rahatlama duygusu üretir.

Genel değerlendirme: Makam seçkisi (Sabah, Uşşak, Hüseyinî, Segâh, Rast, eski Çargâh, Kürdî, Kürdîli Hicazkâr) ve usûl çeşitliliği (2/4, 4/4, 6/8, 9/8) oyunun eleştirel-ironik söylemini bölgesel/ulusal müzik kodlarıyla örer. Müzik; kimlik işaretleyici, gerilim yükseltici, geçişleri yapılandırıcı ve katarsisi derinleştirici işlevlerle eşlik unsuru olmaktan çıkıp dramatik motora dönüşür; “delilik/akıllılık” ikiliğini ses düzleminde de tersyüz ederek oyunun düşünsel tezini sahne-işitsel bir bütünlük içinde taşır.

Sekizinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın sekizinci alt problemi olan Meşhedî kamber Ali'nin berber dükkânı isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Meşhedî Kanber Ali'nin Berber Dükkânı

Oynandığı Yıl: 2024

Yönetmenin Adı: Ziya KİBAR

Yazarın Adı: Sebahattin Bulut

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: Said Gülebenzer, Orhan Pullu, Mehmet Aksakallı

Meşhedî Kanber Ali'nin Berber Dükkânı, Erzurum taşra kültürünü bir mahalle berberi odağında sahneye taşırken, müziği hem yerel kimlik işaretleyicisi hem de dramaturjik motor olarak konumlandırır. Makam ve usûl seçimleri; sahne geçişlerini, karakter vurgularını ve mizah-eleştiri dengesini işitsel düzlemde kurar.

Açılış (03.38 dk.): Segâh / Eksik Segâh – 6/8 Terekeme oyun havası (Kars)

Folklorik atmosferi hızla kurar; coğrafi-kültürel bağlamı işaret eden ritmik dinamizmle seyirciyi oyuna hazırlar.

Geçiş 1 (10.57 dk.): “Lambaya Püf De” – 4/4

Melodik sadelik ve ritmik dengeyle akışkan sahne geçişi sağlar; ortak kültürel hafızayı çağırır.

Mizahi kırılma (14.15 dk.): Sultaniyegâh Sirto – 5/8 (iki dörtlük geçişlerle)

“Şikâyet” repliğiyle eşzamanlı, klasik musikiden çağdaş teatral ironiye köprü kurar; final tonunu yükseltir.

Geçiş 2 (17.41 dk.): “Arapsaçı” – Kürdîli Hicazkâr / 4/4 (modern şehir müziği)

Post-klasik makamsal renk ile modern tınıyı birleştirerek anlatı temposunu diri tutar.

Duygusal yoğunluk (19.45–21.57 dk.): “Bahçelerde Bal Erik” – Uşşak kökenli, 6/8 (icrada Hüseyinî rengi)

Tekrar ve varyasyonlarla karakterin iç dünyasını büyütür; yerel ezgi evrensel duygu taşıyıcısına dönüşür.

Ağıt anı (23.19 dk.): “Uzak yerden görünüyor kararı” – uzun hava, Hüseyinî–Segâh hattı (serbest)

“Babam öldü” repliğini katartik düzleme taşır; ritimsiz söyleyiş, sahnede zaman algısını yavaşlatır.

Koreografik köprü (23.54 dk.): Erzurum Hançer Barı - Segâh / 12/8 → 2/4 kapanış, Çargâh karar

Geçiş pasajlarıyla dramatik yapı ve dans bütünlüğünü pekiştirir.

Sahne girişi (35.10 dk.): “Good Father” – Fa Majör / 4/4 (tampere)

Makamsal çerçeve dışı pop-batı estetiğiyle yerel-küresel tını karşıtlığını anlık vurgu olarak kullanır.

Metne uyarılama (35.54 dk.): “Cevriyem” – Hicaz / 4/4

Sözlerin dramaturjiye göre yeniden yazımı; geleneksel formun işlevsel dönüşümü.

Geçiş 3 (42.29 dk.): Erzurum oyun havası – Uşşak / 2/4

Ritim üzerinden anlatı bütünlüğünü sürdürür.

Epizodik mizah (51.18 dk.): Karadeniz temalı eser – Hüseyinî / 5/8

“Çay getir” repliğiyle sahne-müzik senkronu; bölgesel ritimle canlılık enjeksiyonu.

Geçiş 4 (57.29 dk.): Hüseyinî oyun havası – 4/4 (Çargâh’ta yarım karar)

Son bölümlere yaklaşırken gerilimi kontrollü biçimde taşır.

Final (59.56 dk.): Çardaş – Nihavend / 2/4

Nihavend’in lirik derinliği ile çardaşın hareketliliğini birleştirerek dinamik, vurucu kapanış üretir.

Genel değerlendirme: Çalışma boyunca Segâh, Uşşak, Hüseyinî, Hicaz, Kürdilî Hicazkâr, Sultaniyegâh, Nihavend ekseninde; 2/4, 4/4, 5/8, 6/8, 12/8 usûllerle çok katmanlı bir işitsel doku kurulmuştur. Yerel türkü ve oyun havaları; sirto, longa ve çardaş gibi formlarla, ayrıca modern/pop-batı parçalarıyla yan yana getirilerek taşra mizahı-sosyal eleştiri hattı güçlendirilmiş, müzik eşlikten öte yapısal anlatı bileşenine dönüşmüştür.

Dokuzuncu Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmancının dokuzuncu alt problemi olan Uçan yaprak isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Uçan Yaprak

Oynandığı Yıl: 2021

Yönetmenin Adı: Gonca Çılgı

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: -

Uçan Yaprak adlı çocuk oyunu, hayal gücüyle örülü bir rüya anlatısı üzerinden doğa sevgisi, sorumluluk bilinci ve değerler eğitimi çocuklara aktarmayı amaçlamaktadır. Oyun, sembolik karakterler (Ay, Bulut, Yıldız, Cadı, Bilge Ağaç) aracılığıyla çocuğun hem içsel hem de dışsal engelleri aşma sürecini işlerken, müzik ve dans öğelerini pedagojik ve estetik bir bütünlük içinde kullanır.

Açılış (00.11 dk.):

Nihavend makam dizisine dayalı neşeli ve ritmik bir müzik eşliğinde sahneye dans ile giriş yapılır. Bu müzik, Batı tonal yapısıyla yakınlığı nedeniyle çocuk tiyatrosuna uygun bir melodik esneklik sunar. Açılışta kullanılan dans-müzik birlikteliği, sahnenin atmosferini belirleyerek çocuk izleyicinin dikkatini yoğunlaştırır ve anlatıya hazırlık işlevi görür.

Kapanış (24.36 dk.):

Açılışla paralel olarak yine Nihavend makamı temelinde bestelenmiş neşeli ve ritmik bir müzik eşliğinde final dansı sergilenir. Bu yapısal tekrar, dramatik bütünlüğü güçlendirirken müzikal hafızada kalıcılık yaratır. Perdenin dans eşliğinde kapanması, çocuk tiyatrosuna özgü sıcak, katılımcı ve coşkulu bir final anlayışını yansıtır.

Genel Değerlendirme: Oyun müziği, Nihavend makamının melodik yapısıyla sahne estetiğini desteklerken; açılış ve kapanışta aynı müzikal temanın kullanılması, çocuk tiyatrosunda devamlılık, bütünlük ve katılımcı etki yaratmaktadır. Bu yönüyle müzik, yalnızca eşlik eden bir unsur değil, pedagojik mesajın ve oyunun atmosferinin taşıyıcısı olarak işlevsel bir dramaturjik bileşen hâline gelmiştir.

Onuncu Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmanın onuncu alt problemi olan Zoraki Tabip isimli oyunda kullanılan müzikal unsurlar kültür bağlamında nasıl incelenmiştir? sorusuna yönelik elde edilen verilere yer verilmiştir.

Oyun Adı: Zoraki Tabip

Oynandığı Yıl: 2020 Ocak

Yönetmenin Adı: Emrah ÇILGI

Oyun Müziklerini Yapan Kişi: --

Zoraki Tabip oyununun müzikal kurgusu, Erzurum yöresi repertuarıyla uyumlu seçimler ile farklı bölgelerden türkülerin ve modern-popüler müzik öğelerinin bir araya getirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu durum, hem yerel kültürel aidiyet hem de sahne işlevselliği açısından çeşitlilik ve tartışmalı melezlikler ortaya koymaktadır.

Müzikal Bölümler ve İşlevleri

00.01 dk. – Açılış

Uşşak makamında, 2/4'lük Rumeli kökenli Çifte Telli türküsü.

Erzurum repertuarında Uşşak makamı çok yaygın olsa da Rumeli kökenli türkü seçimi, makamsal uyum sağlarken coğrafi kopukluk yaratmıştır.

06.04–06.36 dk.

9/8'lik ölçüde, protest-popüler nitelikli Nerede Yedin Paraları.

Trap/hip-hop alt yapısı taşıyan bu eser, Erzurum kültürüyle bağısızdır; daha çok ironi ve mizah için sahneye eklenmiştir.

12.08 dk.

Bir Dalda İki Kiraz, Saba makamında, 2/4.

Genellikle Trakya–Rumeli kökenli olup Erzurum kültürüyle bağdaşmaz; sahnede perde geçişi işlevi taşımaktadır.

12.51 dk.

Sen Duraydın Ezem Öleydi, Hicaz–Hüseynî makamları, 2/4.

Erzurum'a özgü mizahi ağız özellikleriyle yerel kültürle güçlü bağ kuran bir açılış türkü örneği.

19.32–19.56 dk.

Oduncular Kısa Keser Odunu, Uşşak makamında, 9/8.

Erzurum'a ait, sahnedeki odun kırma eylemiyle ritmik bütünlük sağlayan işlevsel tercih.

35.32 dk.

Xezale, Diyarbakır yöresinden, Kürtçe sözlü, Uşşak makamında, 2/4.

Erzurum repertuarında yer almasa da, kozmopolitik yapı ve kültürel etkileşim bağlamında anlamlıdır.

41.50 dk.

Ay Le Kine, Kürt coğrafyasına ait, Uşşak makamında, 2/4.

Erzurum dışı bir repertuar örneği; geçiş müziği işlevi taşır.

49.40 dk.

Eşarbını Yan Bağlama, Adıyaman yöresi, Hicaz makamı, 4/4.

Duygusal yoğunluğu artırmak için sahnede kullanılmıştır. Erzurum kültürüyle dolaylı bir bağ kurar.

57.53 dk.

Hicaz–Hüseynî makamlarında, serbest ritimli Uzun Hava.

Erzurum'un özgün müzik kültürüyle örtüşür; yerel aidiyet ve dramatik geçiş işlevi taşır.

01.06.56 dk. – Final

Yangın Olur Biz Yangına Gideriz, İstanbul yöresi, Uşşak makamında, 9/8.

Yüksek tempolu ve enerjik yapısıyla oyunun dinamik kapanışını sağlamaktadır.

Genel Değerlendirme

Yerel Bağlantılar: Erzurum'a ait Oduncular Kısa Keser Odunu ve uzun hava bölümü, oyunun yöresel temsiliyetini güçlendirmiştir.

Kültürel Çeşitlilik: Rumeli, Diyarbakır, Adıyaman ve İstanbul türküleri sahneye dahil edilerek Erzurum'un çok kültürlü yapısına gönderme yapılmıştır.

Popüler Unsurlar: Nerede Yedin Paraları gibi modern/protest parçalar, yerel aidiyetle zayıf bağ kurmasına rağmen mizah ve ironi yönüyle işlevsellik sağlamıştır.

Dramaturjik İşlev: Müzikler genellikle perde açılışı, geçiş, mizahi vurgu veya final yoğunluğu işleviyle oyunun sahne ritmini desteklemiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma tiyatro müziği ile sosyo-kültürel bağlam arasında derinlemesine bir ilişki kurmayı mümkün kılmıştır ve bu doğrultuda aşağıda verilen sonuçlara ulaşılmıştır.

1. “Eski Evdeki İki Buluşma” adlı oyunda geçmişle yüzleşme ve zamanın insan üzerindeki etkisini işlermiş; müzik, sahneye duygusal derinlik katarak anıların canlanmasını desteklemiştir. Nihavend ve Hicaz makamlarının serbest formlarla sunulması, karakterlerin içsel çatışmalarını izleyiciye aktaracak şekilde etkili bir dramatik anlatı aracı olarak işlev görmüştür.

2. “Geç Kalanlar” adlı oyunda içsel hesaplaşma ve pişmanlık temalar işlenmiş oyun müzikleri karakterlerin psikolojik derinliğini desteklemiştir. Hicaz makamı temelinde Orhan Gencebay şarkısının, sahnede söylenmeyen duyguları tamamlayıcı ve yankılayıcı bir unsur olduğu görülmüştür.

3. “Kara Fatma” adlı oyunda müzik duygusal yoğunluğu ve millî bilinç aktarımını destekleyici biçimde kullanılmıştır. Anlatının biyografik yapısına uygun olarak kullanılan müzikal unsurlar, Erzurum’un millî mücadele hafızasını ve kahramanlık geleneğini sahneye taşımıştır

4. “Kokona Yatıyor” adlı oyunda müzik hem mizahi atmosferi desteklemiş hem de Uşşak makamı aracılığıyla Erzurum’un yöresel anlatı biçimlerine göndermelerde bulunmuştur. Kapanışta kullanılan kaval ve makam seçiminin, sahneye duru bir yerel ifade kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır

5. “Meşhedi Kanber Ali’nin Berber Dükkânı” adlı oyunda müzik meddah ve ortaoyunu geleneğine bağlı olarak canlılık kazandıran bir unsur olmuştur. Doğaçlama sahneler ve geleneksel melodiler, Erzurum’un taşra yaşamına ait gündelik mizahı sahneye taşımıştır.

6. “Zoraki Tabip” adlı oyunda Uşşak makamı kullanılarak bölgesel müzik hafızası canlandırılmıştır. Oyun, kültürel mozaigi vurgularken aynı zamanda makamsal tercihle Erzurum kimliğini müzikte hissettirmiştir.

7. “Komşu Köyün Delisi” adlı oyunda kullanılan müzikler arasında popüler kültüre ait eserler ve anonim türküler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Erzurum kültürüyle uyumlu değilse de, sahne işlevselliği bakımından dramatik geçişlere katkı sunmuştur. Bu da yerellikten ziyade pragmatik tercihlerin öne çıktığı bir yaklaşımı göstermektedir.

8. “Uçan Yaprak” adlı çocuk oyununda müzik hem eğitsel hem estetik amaçlarla kullanılmıştır. Çargâh ve buselik makamları üzerinden yapılan ifadeler, çocuk izleyicinin ilgisini çekmeye yönelik bilinçli tercihlerdir. Oyunda makamsal yapı ile pedagojik amaç dengelenmiştir.

9. “Cimri” adlı oyunda müzik, yerel Erzurum kültürüyle örtüşmeyen ama teatral işlev gören unsurlar üzerinden sahneye taşınmıştır. Bu durum, kültürel temsil yerine evrensel anlatıma odaklanıldığını göstermiştir.

10. “Berrak ile Kurak” adlı çocuk oyununda çevre bilinci ve doğa sevgisi temaları, sade ve ritmik melodilerle desteklenmiş; Erzurum kültüründen ziyade evrensel eğitsel mesajlar ön plana çıkarılmıştır.

Bu çalışmada, Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen on oyun ayrıntılı olarak analiz edilmiş ve her bir yapımda kullanılan müziklerin, Erzurum’un sosyal ve kültürel yapısıyla olan ilişkisi ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tiyatro sahnesinde kullanılan müzikal yapıların yalnızca estetik bir unsur değil; aynı zamanda kültürel bir taşıyıcı ve aktarıcı işlev gördüğü anlaşılmıştır.

Analiz edilen oyunlar; tarihî anlatı, toplumsal eleştiri, çocuk tiyatrosu ve geleneksel formda komedi gibi farklı tematik kategorilere ayrılmış olsa da, müzik kullanımında belirli ortak eğilimler gözlemlenmiştir. Özellikle segâh, uşşak, hicaz gibi Türk musikisinin geleneksel makamlarının ve bağlama, mey, kaval gibi yerel enstrümanların sıklıkla tercih edilmesi; Erzurum'un müzikal kimliğinin tiyatro sahnesine taşınmasında etkili olmuştur. Bu durum, Erzurum yöresine özgü müzikal belleğin güncel sanatsal formlarla harmanlanarak seyirciye sunulduğunu göstermektedir.

Ayrıca, oyunların önemli bir bölümünde müzik, sadece fon müziği olarak değil; sahnedeki olayları dramatize eden, karakterlerin ruh hâlini pekiştiren ve izleyici ile duygusal bir köprü kuran bir unsur olarak işlev görmüştür. Yerel ezgiler, kültürel simgeleri canlandırma gücüyle, tiyatronun anlatı gücünü zenginleştirmiştir. Çocuk tiyatrosu örneklerinde ise, pedagojik amaçlar gözetilerek sadeleştirilmiş makam ve melodiler kullanılmış; böylece müzik hem eğitici hem eğlendirici bir araç hâline getirilmiştir.

Bununla birlikte bazı oyunlarda, özellikle evrensel temalara sahip yapımlarda, Erzurum kültürüne doğrudan referans vermeyen müziklere de yer verilmiştir. Bu durum, tiyatronun hem yerel hem evrensel kimliği taşıyabileceğini ve müzik tercihlerinin bu çok katmanlı yapıya hizmet edecek şekilde esnekleştirildiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunlarda müziğin işlevi; kültürel temsil, anlamsal derinlik, duygusal aktarım ve pedagojik katkı gibi çok yönlü boyutlarla ele alınmaktadır. Yerel müzik unsurlarının tiyatroya entegre edilmesi, Erzurum'un kültürel mirasının sahne yoluyla yaşatılmasına katkı sağlamakta ve müziği yalnızca bir işitsel öge değil, kültürel bir anlatı dili hâline getirmektedir.

Öneriler

1. Yerel müzikal belleğin tiyatroyla bütünleştirilmesi üzerine çalışmalar artırılmalıdır.
2. Tiyatro-müzik ilişkisi disiplinler arası yaklaşımla ele alınmalıdır.
3. Makamsal tercihlerin dramatik anlatıya etkisi üzerine derinlemesine analizler yapılmalıdır.
4. Çocuk tiyatrosunda makamsal yapının pedagojik işlevi üzerine araştırmalar geliştirilmelidir.
5. Evrensel temalı oyunlarda müzik tercihlerinin kültürel dengeye etkisi değerlendirilmelidir.

Kaynakça

- Akçaabat, T. U. (2024). Günümüzde bir kültür ihracatı ürünü olarak müzik. *Afyon kocatepe üniversitesi akademik müzik araştırmaları dergisi, 10(sayı 19)*, 1-16.
- Aliağaoğlu, A. (2018). Türkülerde Erzurum; bir şehir kimliği çalışması. *Süleyman demirel üniversitesi fen-edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi, (44)*, 14-25.

- Avcı, M. (2025). Uygarlık tarihinin kültür tarihinin gelişimine olan katkıları. *Social sciences studies journal (sssjournal)*, 11(3), 457-465.
- Aydemir, B. (2023). Kent-bellek-sanat ekseninde geçmişten günümüze erzurum'da tiyatro. *Folklor/Edebiyat*, 29(115), 707-728.
- Canbay, A., & Nacakçı, Z. (2013). *Müzik Kültürü. Ed. Zeki Nacakçı ve Alaattin Canbay*. Pegem Akademi.
- Çüçen, A. K. (2005). Kültür, uygarlık, evrensellik ve çok-kültürlülük. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, 4, 111-115.
- Terzioğlu, A. M. (2016). Müzik sanatında kültürel etkileşim ve gelenek (Erzurum ili örneği). *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(1), 108-118.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. bs). Seçkin Yayıncılık.